

DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO DA TOXOPLASMOSE NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL (2019-2024)

*DIAGNOSIS AND CLINICAL MANAGEMENT OF TOXOPLASMOSIS IN
PREGNANCY: AN INTEGRATIVE REVIEW OF PRENATAL CARE (2019-2024)*

*DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO DE LA TOXOPLASMOSIS DURANTE
EL EMBARAZO: UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LA ATENCIÓN PRENATAL
(2019-2024)*

ANA JÚLIA ALVES FERNANDES Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: anafernandes2007@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-9925-511X>

ANA LUIZA FONTINELES DE SAMPAIO LIMA Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí - Brasil. E-mail: analima2007@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-3316-8213>

ANA LUIZA SANTOS Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: anasantos097@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-2492-9563>

ANANDA CECÍLIA FEITOSA DE OLIVEIRA Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: anandaoliveira2007@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-6834-8781>

DANIELA VITÓRIA LIRA GOMES Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: danielagomes@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2456-9660>

ELOAH BANDEIRA MEDEIROS Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: eloahmedeiros@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-8400-2808>

MAURO ROBERTO BIÁ DA SILVA Docente do Curso de Enfermagem, Centro Ciências da Saúde (CCS), Universidade Estadual do Piauí. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: maurobia@ces.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO DA TOXOPLASMOSE NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL (2019-2024)

*DIAGNOSIS AND CLINICAL MANAGEMENT OF TOXOPLASMOSIS IN
PREGNANCY: AN INTEGRATIVE REVIEW OF PRENATAL CARE (2019-2024)*

*DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO DE LA TOXOPLASMOSIS DURANTE
EL EMBARAZO: UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LA ATENCIÓN PRENATAL
(2019-2024)*

RESUMO

Esta revisão integrativa da literatura teve como objetivo identificar os principais entraves na assistência pré-natal e no manejo clínico da toxoplasmose gestacional no recorte temporal de 2019 a 2024. A metodologia consistiu em um estudo descritivo do tipo revisão integrativa, realizada em maio de 2026 nas bases de dados PubMed, MEDLINE, LILACS e BRISA, resultando em uma amostra final de 10 artigos científicos. Os resultados evidenciam que, embora o diagnóstico se fundamente na triagem sorológica (IgG, IgM e teste de avidéz) e em métodos moleculares (PCR), a assistência enfrenta desafios como a falta de programas de rastreamento organizados e falhas na confirmação diagnóstica. Quanto ao manejo, o uso precoce de espiramicina, o acompanhamento especializado e a educação em saúde mostraram-se cruciais para a redução da transmissão vertical e do impacto emocional (medo e insegurança) nas gestantes. Conclui-se que a capacitação dos profissionais da atenção primária e a correta interpretação dos exames são fundamentais para garantir a eficácia do cuidado pré-natal e minimizar as sequelas da toxoplasmose congênita.

Palavras-chave: Toxoplasmose Congênita; Toxoplasmose Gestacional; Cuidado Pré-Natal; Diagnóstico Pré-Natal; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa.

ABSTRACT

This integrative literature review aimed to identify the main obstacles in prenatal care and the clinical management of gestational toxoplasmosis within the 2019–2024 timeframe. The methodology consisted of a descriptive integrative literature review carried out in May 2026 across the PubMed, MEDLINE, LILACS, and BRISA databases, resulting in a final sample of

10 scientific articles. The results show that although diagnosis is based on serological screening (IgG, IgM, and avidity testing) and molecular methods (PCR), it faces challenges such as the lack of organized screening programs and failures in diagnostic confirmation. Regarding clinical management, the early use of spiramycin, specialized follow-up, and health education proved crucial to reducing vertical transmission and the emotional impact (fear and insecurity) on pregnant women. It is concluded that the training of primary care professionals and the correct interpretation of tests are fundamental to ensuring the effectiveness of prenatal care and minimizing the sequelae of congenital toxoplasmosis.

Keywords: Congenital toxoplasmosis; Gestational toxoplasmosis; Prenatal care; Prenatal diagnosis; Infectious disease transmission, vertical.

RESUMEN

Esta revisión integrativa de la literatura tuvo como objetivo identificar los principales obstáculos en la atención prenatal y el manejo clínico de la toxoplasmosis gestacional en el período 2019-2024. La metodología consistió en un estudio descriptivo de tipo revisión integrativa, realizada en mayo de 2026 en las bases de datos PubMed, MEDLINE, LILACS y BRISA, resultando en una muestra final de 10 artículos científicos. Los resultados muestran que, si bien el diagnóstico se basa en el cribado serológico (IgG, IgM y prueba de avidéz) y métodos moleculares (PCR), la asistencia enfrenta desafíos como la falta de programas de cribado organizados y fallas en la confirmación diagnóstica. En cuanto al manejo, el uso temprano de espiramicina, el seguimiento especializado y la educación para la salud demostraron ser cruciales para reducir la transmisión vertical y el impacto emocional (miedo e inseguridad) en las mujeres embarazadas. Se concluye que la capacitación de los profesionales de atención primaria y la correcta interpretación de las pruebas son fundamentales para garantizar la efectividad de la atención prenatal y minimizar las secuelas de la toxoplasmosis congénita.

Palabras clave: Toxoplasmosis congénita; Toxoplasmosis gestacional; Atención prenatal; Diagnóstico prenatal; Transmisión vertical de enfermedad infecciosa.

1. INTRODUÇÃO

A toxoplasmose é uma zoonose de impacto na saúde global, causada pelo protozoário intracelular *Toxoplasma gondii*, capaz de infectar aves, seres humanos e outros mamíferos. Apresenta um quadro clínico variado, que transita desde a infecção assintomática até manifestações sistêmicas extremamente graves. A dinâmica de contágio baseia-se em três vias principais: a ingestão de alimentos e água contaminados com oocistos eliminados nas fezes de felídeos; a ingestão de carne crua ou mal cozida contendo cistos teciduais (especialmente

suína e ovina); e a transmissão transplacentária de taquizoítos da gestante para o feto (Santa Catarina, 2022).

Diante disso, a transmissão vertical, caracterizada pela passagem do patógeno da gestante para o feto, ocorre principalmente na fase aguda da doença, decorrente da parasitemia materna. O risco de infecção fetal e a gravidade do acometimento estão diretamente relacionados à idade gestacional no momento da infecção aguda. No início da gravidez, a transmissão é menos frequente, porém associa-se a desfechos graves, como o abortamento ou sequelas severas, situando-se o período de maior vulnerabilidade entre a 10ª e a 24ª semana de gestação (Febrasgo, 2017).

Nessa perspectiva, o teste de avidéz de IgG auxilia na datação do momento da infecção por toxoplasmose na gestação, contudo, seu uso clínico restringe-se a casos com idade gestacional de até 16 semanas. Quando realizado dentro desse prazo, um resultado de alta avidéz exclui com segurança a infecção aguda na gestação atual, pois indica que os anticorpos foram produzidos há mais de 12 a 16 semanas. Após esse período, o teste perde a autonomia para definir a cronologia do contágio, independentemente de o resultado ser alto, baixo ou indeterminado (Santa Catarina, 2025).

Além disso, o rastreamento sorológico torna-se indispensável, visto que a maioria dos casos agudos é assintomática ou inespecífica, devendo ser realizado idealmente no período pré-concepcional ou o mais precocemente possível no início do pré-natal. Embora a presença de IgG reagente (infecção prévia à gestação) seja tradicionalmente considerada um fator de tranquilidade, ela não garante imunidade absoluta. No Brasil, há uma grande variedade de cepas do parasita e evidências de maior virulência, o que gera risco de reinfecção por cepas heterólogas. Por isso, mesmo gestantes com infecção antiga confirmada devem ser orientadas sobre as medidas de prevenção primária, destacando-se ainda que pacientes imunossuprimidas correm o risco adicional de reativação da infecção latente (Santa Catarina, 2025).

Nos últimos anos, a toxoplasmose gestacional tem ocupado espaço central nos debates em saúde pública, uma vez que os desafios no diagnóstico oportuno e no manejo clínico representam impasses relevantes para a qualidade da assistência. Sob esse viés, o presente artigo tem como objetivo reunir informações sobre o manejo da toxoplasmose em gestantes e identificar como ele foi realizado no recorte temporal de 2019 a 2024, buscando sintetizar as

evidências disponíveis para contribuir com a educação continuada de profissionais da saúde e a orientação da população.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, delineada para identificar os principais entraves na assistência pré-natal e no manejo clínico da toxoplasmose gestacional no recorte temporal de 2019 a 2024.

A seleção dos termos de busca baseou-se nos vocabulários estruturados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do *Medical Subject Headings* (MeSH). Foram empregados os descritores em português “Toxoplasmose Congênita”, “Toxoplasmose Gestacional”, “Cuidado Pré-Natal” e “Diagnóstico Pré-Natal”, combinados aos termos equivalentes em inglês “Toxoplasmosis, Congenital”, “Pregnancy Complications, Infectious”, “Prenatal Care” e “Prenatal Diagnosis”, mediante a aplicação dos operadores booleanos *AND* e *OR*.

A busca dos artigos foi realizada em maio de 2026 nas bases de dados PubMed/MEDLINE, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e BRISA, acessadas por intermédio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), visando assegurar a abrangência e a precisão na recuperação das evidências científicas.

Como critérios de inclusão, selecionaram-se artigos científicos disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês, português e espanhol, cujo período de publicação compreendesse o recorte cronológico delimitado (2019 a 2024). Como critérios de exclusão, definiram-se: estudos publicados fora do período estabelecido, produções inseridas na literatura cinzenta (teses, dissertações e manuais) e investigações que não tangenciassem a temática central da pesquisa. Os artigos duplicados foram contabilizados apenas uma vez na etapa de triagem inicial.

A busca primária nas fontes de informação resultou em 164 publicações. Após a aplicação dos filtros iniciais nas plataformas e a realização da triagem analítica — baseada na

leitura minuciosa de títulos e resumos —, os textos potencialmente elegíveis foram obtidos para leitura integral, seguindo as recomendações do fluxo de seleção metodológica.

Para assegurar o rigor científico e fundamentar a avaliação crítica de elegibilidade, os artigos selecionados foram submetidos a uma análise metodológica estruturada. Utilizou-se como instrumento de classificação a Hierarquia de Níveis de Evidência Científica proposta por Melnyk e Fineout-Overholt (2005). Esse referencial permitiu categorizar os estudos de acordo com o seu desenho de pesquisa (variando desde o Nível I para revisões sistemáticas e meta-análises até o Nível VII para opiniões de autoridades ou especialistas), validando a qualidade e a força das evidências incorporadas.

Ao final do processo de seleção e avaliação, 10 artigos preencheram todos os requisitos e compuseram o *corpus* analítico definitivo desta revisão. Dos estudos incluídos, foram extraídos dados padronizados por meio de uma matriz de coleta contendo: autoria, ano de publicação, objetivos da pesquisa, resultados associados ao manejo clínico, desfechos e entraves do diagnóstico da toxoplasmose gestacional.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Visando facilitar a análise e a compreensão dos estudos incluídos nesta revisão integrativa, os artigos selecionados foram organizados de acordo com autoria, ano de publicação, título, objetivos e principais desfechos, permitindo uma visualização sistemática das evidências científicas recuperadas.

Tabela 1. Caracterização dos estudos incluídos na revisão integrativa (2019-2024).

Autor/Ano	Título	Objetivo	Resultados (Diagnóstico)	Resultados (Manejo)
Khademi et al. (2019)	Prevalência e fatores de risco da infecção por <i>Toxoplasma gondii</i> entre gestantes...	Determinar a prevalência e identificar fatores de risco.	Identificação por testes sorológicos (IgG/IgM); alta taxa de	Recomenda triagem sorológica pré-natal, educação em saúde e

			suscetibilidade materna.	monitoramento contínuo.
Villar et al. (2020)	Toxoplasmose na gestação: um estudo clínico, diagnóstico e epidemiológico..	Descrever dados clínicos e laboratoriais em hospital de referência.	Mais da metade dos casos suspeitos não obteve confirmação; uso de qPCR no líquido amniótico.	Evidenciou falhas no tratamento e no fluxo de encaminhamento das gestantes.
Evangelista et al. (2020)	Avaliação prospectiva de gestantes com suspeita de toxoplasmose aguda...	Avaliar gestantes com suspeita de infecção aguda em pré-natal de alto risco.	Diagnóstico baseado em sorologia completa, teste de avididade, IgA e métodos moleculares.	O acompanhamento especializado reduziu a transmissão vertical e os agravos fetais.
Silva et al. (2024)	Percepções e sentimentos de gestantes em acompanhamento ambulatorial...	Compreender as percepções e sentimentos de gestantes acometidas.	O diagnóstico associou-se a sentimentos de medo e insegurança pela falta de informações.	O apoio multiprofissional e a educação em saúde aumentaram a segurança emocional.
Oyeyemi et al. (2020)	Toxoplasmose na gestação: um problema negligenciado... na Nigéria.	Discutir a importância da infecção, enfatizando a	A ausência de programas organizados de rastreamento dificulta a	Urgência na inclusão da triagem no componente

		transmissão materno-fetal.	detecção precoce.	pré-natal rotineiro.
Teimouri et al. (2024)	Técnicas atuais e emergentes para o diagnóstico da toxoplasmose...	Discutir métodos atuais e emergentes de rastreamento gestacional.	Uso de sorologia, ultrassonografia e PCR; surgimento de biossensores e microRNAs.	O aprimoramento tecnológico favorece a instituição da terapêutica oportuna.
El Bacha et al. (2022)	Prevenção da toxoplasmose congênita na França...	Avaliar o impacto clínico e econômico do rastreamento sistemático.	A triagem sorológica mensal sistemática provou-se altamente eficaz na infecção materna.	O modelo demonstrou custo-benefício positivo e redução de danos ao sistema de saúde.
Righi et al. (2021)	Perfil epidemiológico dos casos de toxoplasmose gestacional e congênita...	Analisar o perfil epidemiológico associado a um surto populacional.	O rastreamento contínuo foi crucial para detectar a infecção e identificar neonatos expostos.	O tratamento imediato reduziu sequelas graves decorrentes do surto.

Sampaio et al. (2020)	Toxoplasmose congênita na atenção primária à saúde...	Discutir a relevância da prevenção na atenção primária.	A correta interpretação do painel sorológico (IgG, IgM e avidéz) é o pilar preventivo.	A capacitação das equipes de saúde da família qualifica o manejo pré-natal.
Moraes & Moraes (2019)	Condução da toxoplasmose gestacional.	Discutir a triagem pré-natal, profilaxia e o tratamento intraútero.	Diagnóstico baseado no rastreamento sorológico materno e na amniocenteza molecular.	O uso precoce de espiramicina e esquemas triplices mitiga a transmissão vertical.

Fonte: Dados da pesquisa, 2026.

Análise das Evidências Científicas

A avaliação minuciosa do *corpus* desta revisão integrativa evidenciou que a eficácia do diagnóstico precoce e do manejo oportuno da toxoplasmose gestacional reside na estruturação de protocolos bem delineados durante a assistência pré-natal.

No que tange aos aspectos epidemiológicos e fatores de risco, as evidências indicam uma forte correlação entre as taxas de infecção e variáveis ambientais, climáticas, hábitos alimentares (como o consumo de carne crua ou mal cozida) e o contato direto com felídeos hospedeiros (Khademi et al., 2019; Oyeyemi et al., 2020; Righi et al., 2021). Sob essa ótica, Khademi et al. (2019) alertam para o fato de que um contingente expressivo de gestantes inicia o período gravídico na condição de suscetibilidade, o que torna o rastreamento sorológico universal uma estratégia mandatória.

Apesar da clareza quanto às formas de contágio, a literatura aponta vulnerabilidades estruturais na confirmação diagnóstica. Villar et al. (2020) observaram que mais da metade

das gestantes encaminhadas a um serviço de referência com suspeita de infecção aguda não obtiveram a confirmação do quadro, sugerindo falhas na condução laboratorial inicial. Para contornar essas limitações, estudos reforçam que a propedêutica diagnóstica deve ser robusta, combinando a triagem por IgG, IgM e teste de avidéz com exames confirmatórios de IgA e métodos moleculares (PCR) no líquido amniótico obtido por amniocentese (Evangelista et al., 2020; Moraes & Moraes, 2019). No horizonte tecnológico, métodos emergentes como biossensores e análise de microRNAs despontam como alternativas promissoras para aumentar a acurácia diagnóstica (Teimouri et al., 2024).

Quanto ao impacto psicossocial, a literatura revela que o diagnóstico da toxoplasmose atua como um gatilho para sentimentos de medo, angústia e insegurança nas gestantes, frequentemente alimentados pela escassez de orientações claras na atenção primária (Silva et al., 2024). Essa realidade corrobora a tese de Sampaio et al. (2020), os quais apontam que a vulnerabilidade socioeconômica e a fragilidade na comunicação em saúde potencializam os riscos de desfechos desfavoráveis.

Por fim, no âmbito da gestão em saúde e economia médica, a experiência internacional demonstra que programas de rastreamento sistemático e compulsório — a exemplo do modelo adotado na França — não apenas reduzem drasticamente a incidência da transmissão vertical, mas também se traduzem em viabilidade econômica e sustentabilidade financeira para os sistemas públicos de saúde (El Bacha et al., 2022).

Em síntese, os dados congregados nesta revisão convergem para a premissa de que a capacitação das equipes da atenção primária, a agilidade na interpretação dos exames e o início imediato da terapêutica profilática (espiramicina) são os pilares fundamentais para mitigar a transmissão vertical e resguardar a integridade do conceito.

4. CONCLUSÕES

Esta revisão integrativa permitiu identificar que, embora o protocolo de diagnóstico e manejo da toxoplasmose gestacional esteja bem estabelecido na literatura, a sua aplicação prática na assistência pré-natal ainda enfrenta entraves significativos. O estudo demonstra que o diagnóstico precoce, fundamentado na triagem sorológica de IgG e IgM e no teste de

avidez, configura-se como a ferramenta mais eficaz para prevenir a transmissão vertical, especialmente considerando que a maioria das infecções agudas se manifesta de forma assintomática.

Os resultados apontam que as principais dificuldades residem na interpretação correta do painel laboratorial e na agilidade no início da intervenção medicamentosa. A instituição precoce da espiramicina surge como o principal pilar para a redução de sequelas fetais e da morbidade congênita. Além disso, observou-se que o componente emocional, marcado pelo medo e pela insegurança das gestantes, reforça a necessidade de uma comunicação clínica mais clara e de estratégias robustas de educação em saúde durante o acompanhamento pré-natal.

Em suma, depreende-se que a melhoria da qualidade do atendimento depende intrinsecamente da capacitação contínua dos profissionais da atenção primária e da organização de fluxogramas assistenciais que garantam o rastreamento adequado e o encaminhamento ágil para os serviços especializados. Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a realização de estudos que avaliem o impacto de políticas públicas locais na redução da incidência de toxoplasmose congênita, bem como pesquisas voltadas à adesão das gestantes às medidas de prevenção primária baseadas na higiene e segurança alimentar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Manual de Vigilância da Toxoplasmose**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

EL BACHA, R. *et al.* Prevention of congenital toxoplasmosis in France using prenatal screening: a decision-analytic economic model. **Clinical Infectious Diseases**, v. 76, n. 4, p. e1124–e1132, 2022.

EVANGELISTA, F. F. *et al.* Prospective evaluation of pregnant women with suspected acute toxoplasmosis treated in a reference prenatal care clinic at a university teaching hospital in Southern Brazil. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, v. 62, e46, 2020.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (FEBRASGO). **Toxoplasmose**. São Paulo: FEBRASGO, 2017. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/noticia/toxoplasmose/>. Acesso em: 4 jun. 2026.

KHADEMI, S. Z. *et al.* Prevalence and Risk Factors of *Toxoplasma gondii* Infection among Pregnant Women in Hormozgan Province, South of Iran. **Iranian Journal of Parasitology**, v. 14, n. 1, p. 167–173, 2019.

MORAES, E. L. V. T. R.; MORAES, F. R. R. Condução da toxoplasmose gestacional. **Femina**, v. 47, n. 11, p. 685–693, 2019.

OYEYEMI, O. T. *et al.* Toxoplasmosis in pregnancy: a neglected bane but a serious threat in Nigeria. **Tropical Medicine and Health**, v. 48, n. 1, 2020.

RIGHI, N. C. *et al.* Perfil epidemiológico dos casos de toxoplasmose gestacional e congênita decorrentes do surto populacional. **Scientia Medica**, Porto Alegre, v. 31, n. 1, e40108, 2021.

SAMPAIO, G. L. *et al.* Toxoplasmose congênita na atenção primária à saúde: importância da prevenção no controle de uma doença negligenciada. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 9, e4207, 2020.

SILVA, V. Y. N. *et al.* Perceptions and feelings of pregnant women undergoing outpatient follow-up for toxoplasmosis. **Revista Cuidarte**, v. 15, n. 1, e3161, 2024.

TEIMOURI, A. *et al.* Current and Emerging Techniques for Diagnosis of Toxoplasmosis in Pregnancy: A Narrative Review. **Microbial Pathogenesis**, v. 198, 2024.

VILLAR, B. B. D. L. F. *et al.* Toxoplasmosis in pregnancy: a clinical, diagnostic, and epidemiological study in a referral hospital in Rio de Janeiro, Brazil. **Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v. 24, n. 6, p. 517–523, 2020.